

AYOLLARDA KO'KRAK BEZI SARATONI VA U BILAN BOG'LIK MUOMMALAR

Allamberganova Jasmina Ergashevna

Toshkent tibbiyot akademiyasi 2-son davolash fakulteti
1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14947570>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-fevral 2025 yil
Ma'qullandi: 25-fevral 2025 yil
Nashr qilindi: 27-fevral 2025 yil

KEY WORDS

*saraton, gormon, esterogen,
radiasiya, raqamli mammografiya,
saraton oldi kasalliklari*

ABSTRACT

*Ushbu maqolada ko'krak bezi saratoni, uning kelib
chiqishiga sabab bo'luvchi omillar haqida ma'lumot
berilgan.*

Kirish. Ko'krak bezi saratoni ayollar orasida uchraydigan eng ko'p va keng tarqalgan o'sma kasalliklari guruhiga kiradi. Ko'krak bezi saratoni kasalligi bilan kasallanish ko'proq 50 yoshdan oshgan, genetik kasallikka ega bo'lgan, ko'p spirtli ichimlik iste'mol qiladigan, farzand ko'rmagan, yoshi 30 dan oshganda ilk bor ona bo'lgan, farzandini ko'krak suti bilan boqmagan, estrogen gormonal dori vositalarini 1 yildan ko'p vaqt davomida qabul qilgan, radiatsiya ta'siriga uchragan ayollarda uchrashi olimlar tomonidan aniqlangan. Lekin so'nggi yillarda kasallik yosharib bormoqda [1]. Atmosferadagi radiasiya, oziq-ovqat mahsulotlarida kimyoviy vositalarning ko'pligi, gormonal buzilishlar, irsiy omillar, stresslar onkologik kasalliklarga sabab bo'lmoqda. Xususan, oziqovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlashning samarali tizimi yaratilmagan deyishga asoslar yetarli. Misol uchun, ularning tarkibida texnik pal'ma moyining ishlatilishi qat'iyani taqiqlangan, lekin buni aniqlaydigan mexanizmlar yo'lga qo'yilmagan. Vaholanki, ushbu mahsulot inson organizmi uchun g'oyat zararli bo'lib, hayotiy muhim organlarni ishdan chiqarishi bilan birga onkologik kasalliklarga sabab bo'ladi [2]. Jahonda sut bezi kasalligining alimentar profilaktikasini maxsuslashtirilgan oziq-ovqat mahsulotlarini qo'llash orqali shakllantirishning yuqori samaradorligiga erishish maqsadida qator ilmiy-tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Bu borada ayollarda ko'krak bezi saratoni rivojlanishining ijobiy va salbiy omillarini asoslash, kasallikning tibbiy-biologik va ijtimoiy-gigienik xavf omillarining o'rnini asoslashdan iborat. Ko'krak bezi saratonini oldini olish va davolashda maxsuslashtirilgan mahsulotlarning samaradorligini, ko'krak saratoniga chalingan ayollar ovqat rasionini korreksiyalash va yangi davolovchi ovqat mahsulotlarining foydalanish samaradorligini baholashga qaratilgan sog'lomlashtiruvchi chora-tadbirlar kompleksini ishlab chiqish va gigienik me'yorlar yaratish kabilar alohida ahamiyat kasb etadi. Aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, sog'lom ovqatlanish orqali aholi orasida kasallanish darajasini kamaytirish va uzoq-umr ko'rish darajasini oshirish imkonini beradi. Bugungi kunda mamlakatimizda sog'lom ovqatlanish bilan bog'liq kasalliklarni oldini olish va bartaraf etish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda [3]. Ko'krak bezi xavfli o'sma kasalligi hozirgi kunda dunyo bo'yicha o'sma kasallar ichida birinchi o'rinda turadi. Bu kasallik bilan bemorlar kechki bosqichda murojat qilib kelayotganliklari onkologiyada eng katta muammolardan biridir. Ko'krak bezi xavfli o'sma kasalligi ertangi bosqichlarda

bemorlarda klinik simptomlarsiz kechishi tufayli ayollar kechiktirib murojat qilish holati kuzatilmoqda.

Xulosa. Ko'krak bezi saratoni bilan kasallangan ayollarning ovqatlanishini o'rganish orqali zararli mahsulotlar iste'molini kamaytirib, to'g'ri, sifatli va foydali mahsulotlar iste'moli yordamida bemorlarni to'liq sog'ayib ketishiga zamin yaratish hamda to'g'ri va foydali ovqatlanish, sog'lom turmush tarziga rioya qilish orqali ayollarda ko'krak bezi saratoniga chalinish xavfini kamaytirish orqali ko'zlangan maqsadga erishish mumkun.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O.R.Parpieva, E.Muydinova, G.Safarova //Breast canser// ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal.Vol. 11, Issue 11, November 2021. 482-485 pages
2. Парпиева Одинахон Рахмановна //КЎКРАК БЕЗИ САРАТОНИ ҲАҚИДА ТУШУНЧА// International Journal of Education, Social Science & Humanities. FARS Publishers. Volume-11| Issue-3| 2023. 460-468 pages
3. Васильев Д.А., Зайцев А.Н., Берштейн Л.М. Маммографическая плотность молочных желез и определяющие ее факторы в свете повышенного онкологического риска. Опухоли женской репродуктивной системы 2011;(3):15—22

INNOVATIVE
ACADEMY